

GRUNGEFORGE ABHANDLUNG

1. Einleitung

In dieser Abhandlung geht es um eine Lösung zum Verdichten und Ergänzen des Stereobildes bei Stimmaufnahmen bestehend aus nur einer Monospur. Diese Anwendung wurde für Projekte entwickelt, bei denen es aufgrund von genrespezifischen, qualitativen Einbußen nicht erwünscht ist, weitere Dopplungen aufzunehmen und im Stereobild zu platzieren. Diese könnten nämlich durch ihre Abweichungen Kontrast und Kraft der Hauptspur verändern. Im Besonderen bei „Scream“ und „Grunge“-Aufnahmen ist es oft wichtig den Fokus des Mixes auf die geballte Energie des Lead-Vocal zu legen. Um dies zu erreichen wurde früher schon mit Doubler und Image-Effekten gearbeitet, welche mit Formant, Phasen, Panning und Pitch-Veränderungen eine künstliche Stereophonie erzeugt haben. Das Problem mit diesen Effekten ist allerdings, dass das Hinzufügen eines solchen Signals die Phasenkorrelation stark beeinflusst und statt der gewünschten Kraft mehr Auslöschungen als Ergänzungen erzeugt. Des Weiteren wurde mit psychoakustischen Effekten wie dem Haas-Effekt experimentiert, welcher zwar phasenschonender arbeitet, dafür aber schwer zu dosieren ist und potenziell störend werden kann. Ziel dieser Abhandlung ist es, einen alternativen Ansatz zu beschreiben, der Breite und texturale Verdichtung ermöglicht, ohne die klangliche Identität und Stabilität des Lead-Vocal zu beeinträchtigen.

2. Problemstellung

Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass künstliche Erweiterungen der Breite eines Klangbildes zu mehr Nachteilen, als Vorteilen geführt haben. Die Phase des jeweiligen Ausgangssignals spielt hierbei eine große Rolle. Phasenveränderung ist eine Konstante, die bei jeder Stimmaufnahme Realität und Pflicht ist. Jede Aufnahme ist einmalig und braucht eigenständige Bearbeitungen, um optimal im Klangbild zu funktionieren. Effekte wie Imager und Doubler sind darauf ausgelegt so

phasenschonend wie nur möglich zu arbeiten. Allerdings werden auch sie nur durch Duplikation und zeitliche Veränderung des Ausgangsmaterials erzeugt. Hierbei wurde bei der Programmierung eine Verzögerungszeit zwischen 5-20ms gewählt, welche am kompatibelsten zu dem ursprünglichen Signal wirkte. Für die Schwingzeit im Frequenzspektrum gilt: Je **höher** die Frequenz, desto **schneller** die Schallbewegung. Aus diesem Grund kommt es bei diesen Effekten vor allem in den Höhen zu den meisten Auslöschungen und Ausdünnungen. Klanglich merkt man dies schnell durch Kraftverlust der Transienten und Verschwimmen der Sibilanten. Die Wahrheit ist, dass auch eine minimal zeitliche und tonale Veränderung oft nicht ausreicht, um die Phasenbewegung derart zu modifizieren, dass eine korrelative Dopplung erzeugt werden kann. Um dies zu vermeiden, müsste das Signal bereits vor dem Input der Dopplungseffekte soweit verändert werden, dass die Identität des Signals unangetastet bleibt, aber die Phasenstruktur verändert wird.

3. Philosophie und Vorgeschichte von Grungeforge

Grungeforge selbst ist während eines Rap-Mixes des Songs „Chaos“ von dem Künstler „Mahagoni“ entstanden und diente von Anfang an als Mixing und Sounddesign Element. Ziel war es eine texturale Ebene zu erschaffen, welche sich in Phasendichte vom Ursprung unterscheidet, aber das Ausgangsmaterial weder beeinflusst noch entfremdet. Um dies zu erzeugen war direkt klar, dass mit einer Duplikation des Originals in Form eines Sendkanals gearbeitet werden muss. So kann man eine weitere Ebene generieren und modifizieren, ohne die Identität des Originals

anzugreifen. Die Reihenfolge des Processings auf diesem Sendkanal ist essentiell für die richtige Gestaltung von Grungeforge. Die erste Instanz besteht aus einer **Overdrive Verzerrung**. Um das richtige Resultat zu erreichen ist die Art der Verzerrung entscheidend. In der standardisierten Ausführung von Grungeforge kommen bewusst keine Röhrenverzerrungen in Frage, da sie klangliche Eigenheiten und Färbungen erzeugen würden. Overdriving hingegen verstärkt ein Signal über den

Phasenlage bei Takt 2 vor Overdrive

linearen Arbeitsbereich hinaus und bringt keine systemimmanente Klangsignatur mit. Dieser Bruch der Linearität sorgt für Verzerrungen, welche sich in Form von „Waveshaping“ äußern. Dabei wird die Wellenform des Signals verändert und das Frequenzspektrum durch zusätzliche spektrale Komponenten, sogenannte Obertöne, erweitert. Diese Komponenten wirken sich direkt auf die Phasenlage des Signals aus.

Frequenzspektrum bei Takt 2 vor Overdrive

Frequenzspektrum bei Takt 2 nach Overdrive

Der nächste Schritt ist das Generieren von Raumanteilen auf Basis der neugewonnenen Frequenz und Phasenveränderungen. Hierbei wird ein Chorus-Effekt erzeugt. Dieser besteht aus mehreren verzögerten und im Cent-Bereich minimal tonal-veränderten Kopien dieser Information. Diese Kopien werden Voices genannt und an verschiedenen Stellen im Panorama platziert. Man erhält eine breitere und modifizierte Version des Signals. Momentan ist dieses Signal noch vollständig und besitzt sowohl Mid- als auch Side-Anteile. Um nun den Effekt als reine Ergänzung zu unserem unangetasteten Original verwenden zu können, müssen die Mid-Anteile mit einem Mid-Side-Editor von unserem Send-Bus entfernt werden. Das resultierende Signal ist nun eine zeitlich, minimal tonal

und phasentechnisch veränderte Ebene, welche textural und stereophon ergänzend zugesteuert werden kann.

4. Modelle

4.1 Core Modell

Das Core Model ist die minimalistischste Ausführung von Grungeforge. Das gesamte Processing beschränkt sich auf die in Punkt drei beschriebenen Schritte. Zur Berechnung einer tempoabhängigen Delay-Einstellung, welche als Parameter im Chorus vorzufinden ist, kann diese Formel verwendet werden.

$$t(\text{ms}) = \frac{60,000}{\text{BPM}} \cdot \text{Notenfaktor}$$

4.2 Side-Doubler-Modell

Dieses Model wird zweifach, statt einfach künstlich erweitert. Im Core-Modell generiert allein der Chorus-Effekt die zusätzlichen Spuren für Panorama und Breite. Im Side-Doubler Modell wird der Mid-Side-Editor durch eine Doubler-Instanz ersetzt. Auch dieser ist im Stande den Mid-Kanal zu deaktivieren, aber erzeugt zusätzliche zwei Side-Signale. Je nach Plugin und Hersteller werden diese Kopien im Formant-Bereich oder ebenfalls im Cent-Bereich tonal verändert. Durch diese doppelte Modifikation erhält man eine besonders breite und gefärbte Ebene.

4.3 Asymmetrisches Modulations-Modell

Diese Ausführung von Grungeforge bezieht sich allein auf die Einstellungsmöglichkeiten im Chorus Bereich. Der Parameter Delay wird hierbei auf eine unnatürliche Verzögerungszeit gestellt und erzeugt somit Signale, die nicht in die Tempostruktur des Projekts passen. Dieses Modell ist für Textur und Sounddesign entwickelt worden.

4.4 EQ-Sidechaining Modell

EQ-Sidechaining ist empfehlenswert, um anderen Komponenten des Projekts im Side-Bereich den notwendigen Platz zuzuweisen. Hierbei wird als zusätzliche Insertierung auf dem Sendkanal eine dynamische Equalizer Instanz mit Sidechain-Funktion gewählt. Wenn der Fall eintritt, dass andere Signale im Projekt durch Grungeforging kaschiert oder gar blockiert werden sollten, kann man im gewünschten Bereich über ein dynamisches Band,

per Sidechain-Trigger, dem Equalizer die Aufgaben zuteilen, nur dann jene Frequenzen abzusenken, wenn der Threshold des Sidechain-Send-Signals überschritten wird.

4.5 Flanging Side-Modell

Das letzte Modell, das hier besprochen wird, benutzt das Core-Modell als Basis und ergänzt es um einen Flanger. Dieser rechnet ein minimal zeitlich verschobenes Signal zum Ausgangsmaterial hinzu und erzeugt Artefakte in Form von Kammfilter-Effekten. Dieses Modell wurde explizit für Sounddesign entwickelt.

5. Anwendungsbereiche

Grungeforge zu benutzen bedeutet nicht nur eine Stimme künstlich breiter zu machen, sondern auch direkte Färbung und Stilprägung in das Projekt zu implementieren. Die Verzerrung wird zwar hauptsächlich zur Manipulation von Frequenzbereich und Phasenlage verwendet, erzeugt dennoch eine zusätzliche, unvermeidbare Färbung, welche auch stilistisch erwünscht ist. Grungeforge kann man je nach Modell in vielen Genres einsetzen, aber wurde hauptsächlich für Richtungen entwickelt, die mit elektroakustischen Instrumenten arbeiten. Der Grund dafür ist die Kompatibilität in Spektrum und Klang. Der Kontrast von Grungeforge zu Amp-verstärkten Instrumenten wirkt sich ergänzend und einander unterstützend aus. Somit ist es möglich eine Ebene zu erschaffen, die die Färbung in der Breite unterstützt, ohne das Hauptsignal im Panorama zu decken. Der Effekt kann einem Mix, der in der Mitte des Panoramas zu fixiert und spurendezimiert wirkt, eine Ergänzung bieten, die sonst nur mit zusätzlichem, möglicherweise unerwünschtem und störenden Zusatzspuren möglich ist. Des Weiteren bieten die unterschiedlichen Ausführungen der Modelle verschiedenste Möglichkeiten zur Anpassung von Farbe, Effekt und Breite. Man bedenke, dass es keine klare Vorschrift für seine Verwendung gibt, aber ein Auge auf den Stil des Projekts und dessen phonetische Wirkung zu haben, ist ratsam. Für Sounddesign gilt dieser Rat nicht, da von Anfang an Ziel ist eine neue auditive Kuriosität zu entwickeln und in dem Fall wären derartige Empfehlungen hinderlich und unangebracht. Man sollte sich dennoch vor Augen führen, dass jeder Eingriff in die Seitenverhältnisse eines Signals Auswirkungen auf die Monokompatibilität hat und bei zu starker Dosierung dem Mix Instabilität, statt passender Breite geben kann.

6. Grungeforge Erweiterungen

Grungeforge bietet nicht nur Breite und Textur an, sondern eine neue Basis für Side-spezifische Effektivierung, welche in vielen Ausführungen gestaltbar ist. Jeder der folgenden Erweiterungen kann auf jedes Modell, je nach Wunsch und Ziel angewandt werden.

6.1 Grungeforge-Formant-Verbing Erweiterung

In dieser Ausführung werden eine weitere Formant-verändernde Ebene, gefolgt von einem Reverb zwischen Chorus und MSED (Mid-Side-Editor) in die Signalkette eingereiht. So kann durch die Verzögerung des Chorus eine formant-gefärbte, zeitlich veränderte Reverb Struktur erschaffen werden. Dies sorgt für eine raumbildende, auditive Eigenheit, welche durch die Verzögerung nicht Gefahr läuft das Hauptsignal zu kaschieren.

6.2 Grungeforge-Delay Erweiterung

Auch in dieser Erweiterung wird zwischen Chorus und MSED ein Effekt eingefügt, nur dass es diesmal ein Delay ist. Die Einstellungen des Delays folgen keiner Regel oder Struktur und sind frei parametrierbar einstellbar. Diese Erweiterung ist spezifisch für Adlibs entwickelt worden, da sie sonst zu deckend im Mix wirken könnte. Sollte man sich den Effekt bei längeren Passagen wünschen, wäre es ratsam einen Compressor nach dem Delay zu insertieren. Diesen könnte man per Sidechain von der Hauptvocal steuern und ihm so die Aufgabe zuteilen, nur dann den Delay abzusenken, wenn die Spur Platz und Aufmerksamkeit benötigt. In der Tontechnik nennt man dieses Verfahren auch „Ducking Delay“.

7. Fazit

Diese Abhandlung beschreibt Grungeforge als texturale Ebene, welche durch unterschiedliche Arten und Einstellungen von Effekten flexibel anpassbar ist. Dabei wird nicht nur das bekannte Problem der Phasenauslöschung durch Manipulation der Information im Sendkanal minimiert, sondern zugleich eine zusätzliche, warme Textur durch den gezielten Einsatz von Verzerrung und Chorus erzeugt.

Grungeforge ist als reine Side-Bearbeitung, beziehungsweise als Generierungsverfahren für den Side-Bereich zu verstehen und sollte auch entsprechend eingesetzt werden. Ausgehend von seit Jahren bestehenden Problematiken im Bereich von Image- und Dopplungseffekten bietet dieses Verfahren eine phasenschonende und zugleich färbende Alternative, welche nicht auf der klassischen Vervielfältigung des Ausgangsmaterials basiert.

Der zugrunde liegende Wunsch nach künstlicher Stereophonie bestand dabei stets darin, ohne zusätzlich aufgenommene Dopplungsspuren ein breites und zugleich kraftvolles Klangbild zu erzeugen. Grungeforge wurde genau zu diesem Zweck entwickelt und löst dieses Spannungsfeld auf seine eigene Weise, indem Seiteninformationen generiert, Kontraste verstärkt und schließlich die Mitten gezielt deaktiviert werden. So bekommt man das, was man sich wünscht, Ergänzung, nicht Veränderung.